

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Аврелий Августин ва Фома Аквинский қарашларида ижтимоий муносабатларни ташкил этиш масалаларини қўйилиши

1.Салимов Бахриддин Лутфуллаевич

2.Турсунов Жасуржон Джалилович

Аннотация: Ижтимоий муносабатларни ташкил этиш ва такомиллаштириш масалаларида ўрта асрлар ва янги давр Европа мутафаккирларнинг ҳам ўз қарашлари ва ёндашувлари бўлган. Европалик мутафаккирлар ижтимоий муносабатларнинг ижтимоий-фалсафий асосларини таҳлил этишга ҳамда инсон – жамият ва жамият – инсон муносабатлари негизида амалга ошаётган жараёнларнинг ўрганишни биринчи ўринга қўйишган. Одамнинг кишилик жамиятида муносиб яшаши, унга мослашиши ва унда ўз ўрнига эга бўлиши каби жиҳатлар ҳам европалик файласуфларнинг диққат марказида бўлган. Хусусан, Аврелий Августиннинг ўша даврдаги ижтимоий муносабатлар ва унинг мазмун-моҳияти, жамият тузилиши, унда белгиловчилик аҳамиятига эга бўлган қадриятлар ҳақидаги қарашлари баён этилган.

Калит сузлар: жамият, муносабат, ижтимоий, донишмандлик.

Annotation: in matters of organization and improvement of social relations, the

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestr:1070589>

Middle Ages and The New Era European thinkers also had their own views and approaches. European thinkers prioritized the analysis of the socio-philosophical foundations of social relations and the study of the processes taking place on the basis of human – society and society – human relations. Aspects such as the fact that a person lives appropriately in a personality society, adapts to it and has a place in it have also been the focus of European philosophers. In particular, Aurelius Augustine's views on social relations of that time and its essence, the structure of society, on the values \ u200b \ u200bthat have a deterministic significance are outlined in it.

Key words: society, attitude, social, wisdom.

Ижтимоий муносабатларни ташкил этиш ва такомиллаштириш масалаларида ўрта асрлар ва янги давр Европа мутафаккирларнинг ҳам ўз қарашлари ва ёндашувлари бўлган. Европалик мутафаккирлар ижтимоий муносабатларнинг ижтимоий-фалсафий асосларини таҳлил этишга ҳамда инсон – жамият ва жамият – инсон муносабатлари негизида амалга ошаётган жараёнларнинг ўрганишни биринчи ўринга қўйишган. Одамнинг кишилик жамиятида муносиб яшаши, унга мослашиши ва унда ўз ўрнига эга бўлиши каби жиҳатлар ҳам европалик файласуфларнинг диққат марказида бўлган. Хусусан, Аврелий Августиннинг ўша даврдаги ижтимоий муносабатлар ва унинг мазмун-моҳияти, жамият тузилиши, унда белгиловчилик аҳамиятига эга бўлган кадриятлар ҳақидаги қарашлари баён этилган.

Аврелий Августиннинг қарашларида албатта, диннинг, тўғрироғи

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

католик черковининг таъсири сезилиб туради. Масалан, унинг назарида «Идеаллик бу умуминсониятнинг ягона бирлиги бўлиб, у ўз навбатида бутунжаҳон (католик) черковининг биноси теварагида илоҳий донишмандлик асосида бирлашган халқларнинг ҳамжихатлигидир»¹. Аврелий Августиннинг юқоридаги мулоҳазасининг тўғри ва бугунги кун учун долзарб бўлиб турган қисми «Идеаллик бу умуминсониятнинг ягона бирлиги» деган жойидир. Ушбу ўринда Аврелий Августин умуминсониятнинг ягона бирлиги ғоясига эътибор қаратган бўлса ажаб эмас. Бунда ушбу ғоя халқ тушунчаси билан муштарак тарзда талқин этилади.

Аврелий Августин халқни – ижтимоий муносабатлар бирлигини таъминловчи асосий омил сифатида тушунган ҳолда, қуйидаги мулоҳазани билдиради: «Халқ – жамиятдаги хатти-ҳаракатлари чекланган, кароматли ва ўзлари ёқтирадиган иттифоқликдаги мулоқотга эга, бирлашган ақл-идрокли мавжудотларнинг йиғиндисидир»². Аврелий Августиннинг ушбу мулоҳазаси объектив, универсал аҳамиятга эга. Бу таъриф биргина христиан динига эътикод қилувчилар учун эмас, балки бошқа динларга мансуб халқлар учун ҳам тўғри келаверади. Кейин бизга одамлар подаси ёки тўдаси ва оломон тушунчалари маълум. Қайсидир томонлари билан улар халқ тушунчасига яқин бўлиб кўриниши мумкин. Негаки, уларнинг ҳаммаси одамлар ҳаёти, уларнинг биргаликда яшаши билан боғлиқдир. Бироқ, тўда ва

¹ Евгений Трубецкой. Религиозно – общественный идеаль западного христианства. Часть 1. – Москва: Типография Э.Лиснера и Ю.Романа, 1892. - С. 105.

² Евгений Трубецкой. Религиозно – общественный идеаль западного христианства. Часть 1. – Москва: Типография Э.Лиснера и Ю.Романа, 1892. - С. 225.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

оломонда жисмоний куч, ҳиссиёт, жоҳиллик, кўр-кўрона ҳаракат устувор бўлади. Халқ – давлат ва жамият барқарорлигининг муҳим шартидир³. Давлатнинг истиқболи, жамиятнинг равнақи – халқнинг шижоатига, руҳиятига боғдиқдир. Халқ одамлар, улар мансуб бўлган турли-туман миллат ва элатлар бирлигидан, Аврелий Августин ибораси билан айтганда уларнинг иттифоқидан ташкил топган. Бу ҳам катта аҳамиятга эга ибора.

Юқорида Аврелий Августин томонидан билдирилган фикрларнинг аҳамиятлилиги шундаки, улар бугунги ижтимоий муносабатларда, яъни демократик давлат ва фуқаролик жамияти тушунчаларига қисман тўғри келади. Бизга маълумки, демократия бу қонун доирасидаги эркинликдир. Фуқаролик жамияти ҳам фуқароларнинг жамиятда белгиланган тартиб-қоидаларга онгли равишда амал қилишларидир. Шу маънода олиб қарайдиган бўлсак, Аврелий Августин ҳам хатти-ҳаракатлари чекланган деганда жамиятда яшовчи халқнинг давлат томонидан белгиланган қонун-қоидаларга сўзсиз амал қилиши лозимлигини таъкидламоқчи бўлган. Ижтимоий муносабатларни ҳаракатга келтирувчи халқ масаласига Аврелий Августин ўзига хос тарзда ёндошади. Аввало, у халқ деганда жоҳил оломондан иборат одамлар тўдасини эмас, балки ўз хатти-ҳаракатларига жавоб бера оладиган ақл-фаросатли инсонлар иттифоқини тушунади. Давлатни эса амалдорлар, мулкдорлардан иборат тор доиралар учунгина хизмат қилмасдан мамлакатдаги барча халқ учун хизмат қилиши керак деб

³ Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

тушунади. Давлатга ўз замондош ҳамкасблари каби фақат мажбурловчи, зўравон аппаратни эмас, балки, ўз ҳудудида яшаётган барча фуқароларни орзу-истакларини мужассам этадиган ва уларнинг манфаатларини инобатга олиб, уларни ҳимоя этадиган бир тузилма сифатида қарайди. Аврелий Августин охир-оқибатда, «Давлат бу умумий иш ёки у ўзида бутун халқнинг умумий хоҳиш-иродасини, жамоавий қизиқишларини ифодалайди»⁴ деган хулосага келади.

Фома Аквинский эса диннинг ижтимоий муносабатлар доирасидаги инсон, жамият ҳаётида ва давлатнинг мавжуд бўлишида ҳал қилувчи аҳамиятга эъқобини қайта-қайта уқтирган. Айниқса, унинг «Давлатнинг ташқи мақсади ва мазмуни самовий роҳат-фароғатга эришишдир. Бунга эса фуқароларни давлат эмас, черков етаклайди. Лекин, ҳар қандай черков эмас, балки ердаги худонинг ўринбосари бўлган – Рим папаси бошчилигидаги черков етакламоғи лозим. Черковнинг роли давлатнинг ролидан юқоридир, шунинг учун дунёвий ҳокимлар черковга бўйсунуши керак»⁵ деган ибораси христиан оламида маълум ва машҳурдир. Фома Аквинскийнинг шу ва шунга ўхшаш қарашларининг оқибати ўлароқ, унинг таълимоти католик черковининг бош ғоявий мафкураси сифатида эътироф этилган. Албатта, бу хато хулоса. Диннинг дунёвий давлатдан устун қўйилиши ғояси нафақат христиан дини доирасида, балки бошқа динлар

⁴ Евгений Трубецкой. Религиозно – общественный идеаль западного христианства. Часть 1. – Москва: Типография Э.Лисснера и Ю.Романа, 1892. - С. 224.

⁵ С.Ўулдошев, М.Усмонов, Р. Каримов. Қадимги ва ўрта аср Ғарбий Европа фалсафаси. – Т.: Шарк, 2003. – Б. 162.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

мисолида ҳам тарихда кўп маротоба кузатилган. Балким бу ғоя, дин энди пайдо бўлган, дунёвий давлат шаклланмаган бир даврда ижобий аҳамият касб этган бўлиши мумкин. Бироқ, бундай ғоялар йиллар ўтиши билан давр талабига тўғри келмай қолган ва ижтимоий муносабатлар тараққиётига тўсқинлик қила бошлаган ⁶. Кучли таъсирга эга бўлган дин давлат ҳукмдорларининг мамлакатни идора этишларига, ижтимоий муносабатларга халақит берган. Энг ачинарлиси, жаҳолатга берилган, қоқлик ботқоғига ботиб қолган баъзи бир диний раҳномалар илм-фан тарққиётига қаршилик кўрсатиб, дунёвий илм-фаннинг етук вакиллари таъқиб этишган. Бунинг бош сабаби – улар жамиятдаги ўз ўринлари ва мавқеларининг йўқотиб қўйишдан кўрқиш бўлган. Дунёвий илм-фан ривожланмаган жойда содир бўладиган ҳамма нарса – ҳодисанинг моҳияти илоҳий кучларга боғланаверган.

Фома Аквинский илоҳиётдан ташқари фалсафанинг бошқа соҳалари билан шуғулланган. Хусусан, ижтимоий муносабатлар, давлат ва жамият масалалари, унинг фалсафий қарашларида баён этилганлигини кузатишимиз мумкин. Бунда, шу нарсани алоҳида эътироф этиб ўтишимиз керакки, Фома Аквинскийни биргина дин вакиллари, руҳонийлар эъзоз-эъзоз қилиб, улуғлашмаган. Улар қаторида ҳукмдорлар, подшоҳлар ҳам, аллома фалсафий қарашларини тарафдори бўлишган ва уни дин пешволаридан кам

⁶ Salimov Baxriddin Lutfullaevich. The philosophical role of dialectical categories in human life. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. Volume: 1, Issue 6, 2021. - P.406-410.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

бўлмаган ҳолда ҳурмат-иззат қилишган. Чунки, Фома Аквинский нуқтаи-назарига кўра «Давлатнинг энг афзал шакли монархиядир. Худо дунёда, жон танада қандай ўрин эгалласа, монарх ўз подшолигида шундай ўринни эгаллаши керак»⁷. Хўш, айтингчи қайси ҳукмдорга бу гап ёқмайди? Ҳеч иккиланмасдан, айтишимиз мумкинки, бундай эътироф ҳар қандай ҳукмдорга мойдек ёқиб тушади. Шу боис ҳам, христиан оламидаги кўплаб киролар, императорлар худди дин пешволари сингари Фома Аквинский қарашларидан ўз мақсадлари йўлида фойдаланишган. Католик черкови томонидан илгари сурилган Фома Аквинскийнинг таълимотини католик черковининг бош ғоявий мафкураси сифатида эълон қилиш ташаббусини қабул қилишган ва бу билан чегараланиб қолмасдан ўз мамлакатларида Фома Аквинский ғояларини давлат мафкураси сифатида ўрнатганлар. Ҳукмдорларнинг бу қарорларини амалдорлар, мулкдорлар, зодогонлар ва бошқа юқори табақа вакиллари ҳам бажонидил қўллаб-қувватлаганлар. Негаки, Фома Аквинский «ижтимоий тенгликка мутлак қарши чиқади. Табақаланиш фарқлари абадийдир, қуйи табақалар ўз хўжайинларига бўйсунушлари керак» деган мазмундаги ғояни илгари сурган.

Гарчанд католик черкови ва ҳукмрон табақа вакиллари бор имкониятларини ишга солиб Фома Аквинский таълимотларини қўллаган бўлсаларда, орадан йиллар ўтиб унинг таълимотини нотўғри эканлигини тушуниб етган ва унинг ғояларига нисбатан мутлоқо қарама-қарши бўлган

⁷ С.Йулдошев, М.Усмонов, Р. Каримов. Қадимги ва ўрта аср Ғарбий Европа фалсафаси. – Т.: Шарк, 2003. – Б. 162.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

фикрларни баён этганлар сони кўпайиб борди.

Адабиётлар

1. Евгений Трубецкой. Религиозно – общественный идеаль западного христианства. Часть 1. – Москва: Типография Э.Лисснера и Ю.Романа, 1892. - С. 105
2. С.Йулдошев, М.Усмонов, Р. Каримов. Қадимги ва ўрта аср Ғарбий Европа фалсафаси. – Т.: Шарқ, 2003. – Б. 162.
3. Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик тахлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.
4. Salimov Baxriddin Lutfullaevich. The philosophical role of dialectical categories in human life. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. Volume: 1, Issue 6, 2021. -P.406-410.
5. Салимов Б.Л. Философская роль диалектических категорий в жизни человека // Историческая психология и социология истории (historical psychology & sociology). – М., 2020. Т. 13. -№1. -С. 111-119.

